

SURROGAT ONALIKNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA

Babajanova Dinara Islamovna

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik huquqi kafedrasida dotsenti, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184643>

Annotatsiya: Bugungi kunda oilani saqlab qolish maqsadida bepustlikka yechim sifatida surrogat onalik dunyoning ko'plab davlatlarida samarali qo'llanilmoqda. Muallif ushbu masalada rivojlangan davlatlar, xususan Yevropa mamlakatlari tajribasini qiyosiy tahlil qilgan holda, O'zbekistonda ham surrogat onalikni to'g'ridan-to'g'ri tartibga soluvchi qonunchilikni shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: aholining reproduktiv salomatligi, oila, yordamchi reproduktiv texnologiya, surrogat onalik, genetik (biologik) ota-ona.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida aholining reproduktiv salomatligi bilan bog'liq masalalar borgan sari jiddiy tus olib, davlatlar tomonidan bu sohada jiddiy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishni talab etmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, yangilangan Konstitutsiyamizning bir qator moddalarida oila, onalik, bolalik haqida so'z yuritiladi. Jumladan, Konstitutsiyada "Oila, bolalar va yoshlar" nomli yangilangan bob doirasida onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinishi, davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish to'g'risida g'amxo'rlik qilishi belgilab qo'yildi (78-modda)¹.

Aholining aholining reproduktiv salomatligi bilan muammolar esa, o'z navbatida, bepustlik va farzandsizlik muammosini keltirib chiqarmoqda. To'g'ri, mamlakatimizda aholining tabiiy ko'payishi sezilarli darajada oshib bormoqda, ammo ayrim oilalarda bunday muammolar kuzatilmoqda. Fikrimizcha, bunday murakkab hayotiy vaziyatlarda bepustlikning yechimi sifatida surrogat onalik yordamga kelishi kerak.

Bolajon o'zbek xalqi o'z hayotini farzandsiz tasavvur qilolmaydi. O'zbek jamiyatida ham oila qurishdan asosiy maqsad farzand ko'rish hisoblanadi. Ammo xalqimizda surrogat onalikka munosabat to'g'ri shakllanmagani sababli bu usul yordamida farzandli bo'lganlarga ham odatda salbiy munosabatda bo'lishadi. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda surrogat onalik xizmatlaridan xorijga chiqib foydalanib kelayotgan yurtdoshlarimiz haqida ko'p xabarlar tarqalmoqda. Buning sababi shundaki, surrogat onalikka mamlakatimizda rasman ruxsat berilmagan. Amaldagi Oila kodeksining 207-moddasi oltinchi qismida o'zaro nikohda bo'lgan va boshqa ayolga homilani rivojlantirish maqsadida embrionni ko'chirishga yozma rozilik bergan shaxslar bolani tuqqan ayolning (qondosh onaning) roziligi bilangina bolaning ota-onasi deb yozilishi mumkinligi qayd etilgan. Ko'rinib turibdiki, bu normada qondosh ona tushunchasi surrogat ona ma'nosida ishlatilgan.

Surrogat onalikda ayol bo'lajak (biologik) ota-ona bilan oldindan kelishilgan holda homilador bo'ladi va homilani o'z tanasida katta qilib, bolani dunyoga keltiradi, tuqqandan keyin uni kelishuvga asosan ularga beradi va bu bolaga nisbatan onalik huquqi va boshqa huquqlarni

¹Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // https://lex.uz/search/all?act_type=1&lang=3

da'vo qilishdan mahrum bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida surrogat onalikka oid shartnoma Fuqarolik kodeksining 116-moddasiga muvofiq, huquq-tartibot yoki axloq asoslariga atayin qarshi maqsadda tuzilgan bitim sifatida o'z-o'zidan haqiqiy emas hisoblanadi. Rasman ruxsat yo'qligi sababli mamlakatimiz fuqarolari chet elda surrogat onalik xizmatlaridan borib foydalanishmoqda.

2016-yildan hozirga qadar aholining reproduktiv salomatligini muhofaza qilishga oid o'ndan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, ularning ichida eng muhimlaridan biri O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 11-martda qabul qilingan «Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risida»gi Qonundir. Ushbu qonunga ko'ra, fuqarolarning reproduktiv salomatligi insonning jismoniy, aqliy va ijtimoiy jihatdan sog'lomligi holati bo'lib, bu holat uning bola tug'ilishiga qodirligini belgilaydigan reproduktiv tizimi, ushbu tizimning funksiyalari, hayotiy jarayonlari bilan bog'liq bo'ladi. Mazkur qonunning 10-moddasida fuqarolarning asosiy reproduktiv huquqlari qatorida yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanish belgilangan bo'lib, yordamchi reproduktiv texnologiyalar urug'lantirishning ayrim yoki barcha bosqichlari ayolning organizmidan tashqarida amalga oshiriladigan homiladorlikka erishishga qaratilgan tibbiy texnologiyalar, davolash usullari va muolajalaridan iboratdir². Yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanish tartibi O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirining 2020-yil 14-yanvardagi 106-son buyrug'i bilan tasdiqlangan va Adliya vazirligida 2020-yil 6-fevralda 3217-raqami bilan ro'yxatdan o'tkazilgan Yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom bilan tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi ekstrakorporal urug'lantirish, sun'iy urug'lantirish, xetching, kriokonservatsiya, spermatozoidning intratsitoplazmatik in'ektsiyasi (IKSI) kabi yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanishga ruxsat beradi³.

Jahonda 1976 yildan boshlab bepustlikni da'volashda ekstrakorporal urug'lantirish (EKU) keng qo'llanilmoqda. Surrogat onalikda masalaning tibbiy tomoni asosiy o'rinda tursa-da, uning huquqiy tomoni ham jiddiy e'tiborni talab etadi. Surrogat onalik bilan bog'liq amaliyotda bir qator ahloqiy va huquqiy muammolar kelib chiqadi. Shundan kelib chiqqan holda, davlatning yangi tibbiy texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq sun'iy urug'lantirish, embrion implantatsiyasi va surrogat onalikka nisbatan munosabati hamda ularning qonunchilikda tartibga solinishi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Rivojlangan davlatlarda, jumladan Yevropa davlatlarida surrogat onalikni huquqiy tartibga solish holati qanday? Bunday davlatlarning surrogat onalikka munosabati qanday?

Italiyada surrogat onalik katta miqdordagi jarima va ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi⁴, biroq surrogat onalik xizmatlaridan foydalanish uchun chet elga chiqqan italiyaliklar agar o'sha mamlakatda surrogat onalikka rasman ruxsat berilgan bo'lsa, javobgarlikka tortilmaydilar, ya'ni taqiq faqat Italiya hududida hamda mamlakat fuqarolari uchun amal qiladi. Ko'rinib turibdiki, Apennin yarim rovida joylashgan bu davlatning surrogat onalikka nisbatan munosabati Frantsiyaniqidan yumshoqroq, chunki Italiyaga qaytib kelgan

² <https://lex.uz/ru/docs/4233891>

³ <https://lex.uz/docs/4728682>

⁴ Rosie Scammell, Treat Surrogate Parents as Sex Offenders, Says Italian Minister, GUARDIAN (Jan. 6, 2016), <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/06/treat-surrogates-sex-offenders-italianminister-angelino-alfano> [perma.cc/9BEU-4XFA].

biologik ota-ona bolaning ota-onasi deb tan olinadi, tug'ilgan bolaga esa mamlakat fuqaroligi kafolatlanadi.

Fransiyada esa surrogat onalik noqonuniy hisoblanadi, u farzandlikka olish to'g'risidagi qonunchilikka zid, inson tanasining daxlsizligi qoidalariga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan hodisa sifatida qaraladi. Fransiyaning Fuqarolik kodeksi surrogat onalikni taqiqlaydi.⁵

2015 yil ma'lumotlariga ko'ra, Fransiyada mamlakat tashqarisida surrogat onalardan tug'ilgan 2000 ga yaqin bolalar o'zlarining fransuz millatidagi ota-onalari bilan istiqomat qilishmoqda. Biroq bunday bolalarga mamlakat fuqaroligi berilmaydi⁶. Shuning uchun ham Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudida Fransiyadan xorijiy mamlakatlarga surrogat onalik xizmatlaridan foydalanish uchun chiqib, shu yo'l bilan farzandli bo'lgan fransuz fuqarolarining da'volari bo'yicha beshta ish ko'rilgan (masalan, 2014 yilda Mennesson va Labassee, 2016 yilda Foulon va Bouvet, 2017 yilda Laborie)⁷. Buning sababi shundaki, fransuzlarda uzoq yillar davomida yordamchi reproduktiv texnologiyalarga nisbatan yagona yondashuv mavjud bo'lmagan, bundan tashqari ularga "jamiyatning asoslarini buzuvchi"⁸ sifatida shubha bilan qarash ham keng tarqalgan.

Ispaniyada ham surrogat onalikka siyosiy munosabat yaxshi emas. Ispaniya hukumati Los-Anjelesda surrogat onadan tug'ilgan ikkita egizak bolaga mamlakat fuqaroligini berishni istamadi. Egizaklarning tug'ilganligi haqidagi guvohnomani berish majburiyati yuklash haqidagi AQSH sudining qarori mavjudligiga qaramasdan Ispaniya elchixonasi bu qarorni tan olmadi va ularga viza berishni rad etdi. Sababi ispan qonunchiligiga ko'ra, ushbu davlat hududida surrogat onalik taqiqlangan⁹.

Germaniyada ham ayolni keyinchalik boladan voz kechish sharti bilan sun'iy urug'lantirish (surrogat onalik) yoki ayolga inson embrionini ko'chirib o'tkazishga har qanday urinish jinoyat hisoblanadi. Qiziq tomoni shundaki, bu holatda surrogat ona ham emas, buyurtmachi ota-onalar ham emas, balki vrach jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Uzoq davr mobaynida Buyuk Britaniyada esa qonun bo'yicha bolaning onasi sifatida uni homila ko'rinishida ko'tarib yurgan va tuqqan ayol tan olingan. Biroq bu qoida rivojlanib borayotgan surrogat onalik sharoitida qayta ko'rib chiqildi. Endilikda surrogat onadan tug'ilgan bola sudning qarorisiz ham biologik ota-onasining qonuniy farzandi sifatida tan olinmoqda. Ta'kidlab o'tish o'rinliki, Buyuk Britaniyada faqat al'truistik surrogat onalikka ruxsat berilgan¹⁰.

Mamlakatimizda ham rivojlangan xorijiy davlatlarning surrogat onalikka oid ilg'or tajribasidan samarali foydalangan holda u bilan munosabatlarni huquqiy tartibga soluvchi qonunchilik bazasini shakllantirish va rivojlantirish davr talabi hisoblanadi.

⁵ Code Civil [C. civ][Civil Code] art. 16-7 (Fr.).

⁶ La gestation pour autrui: d'un problème d'ordre public au conflit d'intérêts?, Le Monde.

⁷ Storrow, Richard F., International Surrogacy in the European Court of Human Rights (June 30, 2018). North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 43, 2018.

⁸ JACQUELINE POUSSON-PETIT, Procréation Artificielle dans les Pays Romanistes, in BIOMEDICINE, THE FAMILY AND HUMAN RIGHTS 515-44 (Marie-Thérèse Meulders Klein, Ruth Deech and Paul Vlaardingerbroek eds., 2002).

⁹ ESTHER FARNÓS AMORÓS, Inscripción en España de la filiación derivada del acceso a la maternidad subrogada en California, INDRET: REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO 1 (2010).

¹⁰ DEWINDER BIRK, HUMAN FERTILISATION AND EMBRYOLOGY: THE NEW LAW 141-43 (2009) (explaining the substantive law and procedure for parental orders)